

К. В. Астахова

МОЖЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПЛИВУ ПТСР НА ВЗАЄМОДІЮ ТА СТОСУНКИ ВНУТРІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СЕКТОРУ ОСВІТИ

Розглядаються проблеми можливих варіантів впливу посттравматичних стресових розладів на розвиток освітнього сектору, перш за все – основних його внутрішніх стейкхолдерів – тих, хто навчає та навчається.

У центрі уваги – проблеми університетів, бо вони, як виявилось під час повномасштабної агресії РФ проти України, зазнали найбільших втрат через низку причин. І, перш за все, це торкається професорко-викладацького складу, що опинився у вкрай важкій ситуації, яка пов'язана з ПТСР, руйнуванням університетів, примусовою міграцією, кратним скороченням студентського контингенту, тощо. Внутрішні стейкхолдери – наукові та науково-педагогічні працівники зазнали тиску через напругу у мікроколективах, які почали підрозділятися на групи за ознакою «виїхав-залишився-повернувся» та інше.

У статті, на рівні гіпотези, робиться припущення щодо дуже значної ролі саме мікроколективів (факультетів, кафедр, наукових шкіл, лабораторій) у подоланні наслідків ПТСР та післявоєнної травми.

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, освітня система, внутрішні стейкхолдери, університетський сектор освіти, психологічний стан викладачів, зміни освітніх практик, травмуючі фактори війни, психологічна рівновага, розшарування викладацького складу.

Astakhova Kateryna. Foreseeable trends of PTSD impact on the interaction and relationships of internal stakeholders in the higher education sector.

Issues of possible options of post-traumatic stress disorder impact on the development of the educational sector have been under consideration, first for all – the main internal stakeholders – those who teach and those who learn.

Challenges for universities have been in focus as they appeared to suffer the greatest losses through several reasons under Russian full-scale aggression against Ukraine. In the first place it's related to teaching staff having found themselves in extreme difficulties connected with PTSD, university collapses,

forced migration, dramatic decrease in the number of students, etc. Internal stakeholders – scientists and teaching staff faced the pressure through the micro-collectives tension, so they began to subdivide into groups following “those who left-stayed-returned” indication and so on.

The article has assumed, as a hypothesis, that it is up to micro-collectives themselves (faculties, departments, scientific schools, laboratories) to play a significant role in PTSD and post-war trauma consequences overcoming.

Key words: post-traumatic stress disorder, education system, internal stakeholders, higher education sector, teaching staff mental health, change in educational practice, war trauma factors, psychological equilibrium, teachers’ stratification.

Освітня система України опинилася під впливом руйнівних процесів, до яких призвела повномасштабна воєнна агресія рф. Поки триває війна, ключова увага суспільства та освітянської спільноти зосереджена на найбільш болючих питаннях – збереженні життя людей, МТБ та інфраструктури освітніх закладів.

Стає зрозуміло: відновлення будівель та приміщень буде не самою гострою проблемою для освітньої системи. Значна частина населення тривалий час перебуває під впливом постійного стресу, пов’язаного із відсутністю безпеки та хвилюванням за життя близьких. Побутові проблеми, руйнування повсякденності, втрата розуміння процесів, які відбуваються, та відсутність майбутнього тільки ще більше «стискають пружину».

Все це переживають і ті, кого у науковій літературі називають «внутрішніми стейкхолдерами» системи освіти: перш за все, викладачі, студенти, учні загальноосвітніх шкіл. Ці категорії учасників освітнього процесу протягом тривалого часу позбавлені звичної системи занять, можливості спілкування, елементарних умов для навчання тощо.

На прикладі Харківського регіону, який опинився в епіцентрі воєнних подій та боротьби за життя, можна побачити, що система освіти зазнала масштабних втрат і перебуває під впливом невизначеності. За офіційними даними понад 80% дітей шкільного віку з початку війни виїхали за межі області. Статистика щодо перебування вчителів та викладачів ЗВО теж свідчить про масову міграцію (56%) [1].

Грунтовних досліджень поки немає, але спостереження, аналіз публікацій ЗМІ, інформація із соцмереж переконливо доводять: внутрішні стейкхолдери системи освіти – всі без виключення – переживають стресові перенавантаження, депресивні стани та ін. Якість освіти в такій ситуації залишається далеко не на перших позиціях. Головне – життя, здоров'я та спокій людей.

Існує побоювання, що після завершення війни наслідки травматичного стану тільки посиляться і будуть суттєво впливати на освітній процес, його ефективність, виконання соціальних функцій освіти в цілому.

Фахівці вважають, що об'єктивні показники психологічного стану населення викликають стурбованість і після завершення війни із психологічними проблемами зіткнеться практично кожен другий.

Не перетинаючи межу інших наукових сфер, перш за все, психології, слід зауважити: в суспільстві, в житті освітян відбуваються події, зміни психологічних станів, настроїв, які вже сьогодні потребують вивчення та аналізу. Незважаючи на обставини війни, яка триває.

Своєрідне переживання «точки травми війни» [2] призводить до формування ілюзії зменшення загрози. Значна частина населення, молодь, студенти вважають, що небезпека стала меншою, трапляється своєрідне звикання до ситуації, яке викривлює перспективу, зміщує акценти з зовнішнього ворога на внутрішнього. Це, по-перше, досить небезпечно, бо наявність зовнішньої загрози нікуди не зникла. А, по-друге, перенесення центру агресії спотворює соціальні зв'язки в середині самого суспільства [2].

Освітні інституції перебувають в такому ж стані та відчувають ті ж самі процеси та трансформації. Але на відміну від суспільства взагалі, навчальним закладам необхідно щоденно виконувати власні обов'язки: проводити навчальні заняття, наукові дослідження та ін. Викладачам потрібно кожного дня заходити в аудиторії та класи, спілкуватися зі студентами і учнями. Тому проблема збереження, зміцнення внутрішніх соціальних зв'язків виявляється вкрай важливою.

Здається своєчасним питання дослідження, аналізу негативних впливів небезпеки, яку несе війна, ПТСР, що вже має прояви у суспільстві, та пошуку можливостей пом'якшення їхнього впливу на стан

внутрішніх стейкхолдерів освітніх структур, перш за все, викладачів та студентів.

Рівень розробки проблем, що визначені, окреслити важко, бо ніхто досі не стикався з випробуваннями такої сили, не вивчав їхні наслідки. Осмислення нової реальності тільки-но відбувається.

Медики та психологи добре володіють діагностикою, методами лікування, відновлення після ПТСР. Вони мають досить валідну дослідницьку базу, на яку можна спиратися. Але, здається, і для них масштабність проблеми, як виклик нечуваної сили, постає вперше. Що ж до соціогуманітарних наук, то знайти публікації, присвячені впливу війни на мікросередовище навчального закладу, на ключових його стейкхолдерів вкрай важко. Якщо можливо взагалі.

Є численні зарубіжні дослідження, які проводилися після воєнних конфліктів ХХ та початку ХХІ століття. Але вони торкалися виключно комбатантів, членів їхніх родин, найближчого оточення.

Можна зауважити, що посттравматика вже «відвідувала» вітчизняну вищу школу. Тут історія стосунків досить тривала і складна. Освіта, і перш за все її університетська складова, мали на власному шляху багато подій, які носили гострий травмуючий характер. Це бурхливий 1917 рік з його важкими випробуваннями для університетів та шкіл, примусова висилка інтелігенції на початку 20-х, яка одночасно позбавила університетські кафедри опозиційних викладачів та демократичних настроїв, репресії кінця 30-х, втрати Другої світової, катаклізми 1991 року з його миттєвим розривом наукових і освітніх зв'язків, втратою соціальної довіри та занепадом освіти.

Можна знайти у численних публікаціях, присвячених вивченню цих подій, окремі аналітичні розвідки, ґрунтовні висновки щодо їхнього впливу на освітні інституції. Але це, як правило, роботи історичного та педагогічного спрямування, з відповідним колом питань для дослідження.

Своєрідним виключенням з правил, здається, є стаття Н. Козлової початку 90-х років минулого століття «Упрощення – знак епохи» [3] та художній твір Д. Граніна «Зубр» [4]. Періоди різні, обставини різні, але проблеми втручання зовнішніх подій у внутрішній світ науки та освіти піднімалися. На ці публікації можна спиратися, співставляти,

використовувати. Не більше, бо події лютого 2022 року з їхнім руйнівним впливом на освіту та освітян порівняти важко – інші умови, масштаби, напрями, політичні причини.

Під час війни, практично відразу, з'явилися «польові дослідження» подій, в тому числі і в освіті. Але переважна їх більшість, поки що, фрагментарна та суперечлива з точки зору репрезентативності і науковості. Для осмислення потрібен час.

Є підстави для сподівання, що серед ґрунтовних розвідок перетворень освітян та освіти першої воєнної хвилі будуть матеріали, присвячені змінам освітніх практик під час війни, які зібрали у березні-червні 2022 року науковці ХГУ «НУА» [5]. Наративи склали викладачі університетів і шкіл, студенти, школярі та їхні батьки. Тексти відображають саме зміну настроїв, підходів, методик викладання першого етапу відновлення освітнього процесу після 24 лютого 2022 року, своєрідний початок «рутинізації» подій.

Внутрішні стейкхолдери освітніх закладів відчували на собі, як вже задувалося, практично всі травмуючі фактори війни, з яким зіткнулося громадське населення. Але з часом з'ясувалося, що крім незакритої базової потреби людини у безпеці, важкої евакуації, пристосування до нових умов проживання, зниження якості життя та ін., суттєвим травмуючим фактором виявилася втрата домівки в широкому сенсі цього визначення. Оселі як такої та звичного місця роботи, оточення, традиційних форм спілкування, взаємодії.

Вже навесні 2022 року почало помітне розшарування, яке спочатку розділило викладачів та співробітників та тих, хто залишився та тих, хто евакуювався. У цих груп відслідковуються різні оцінки подій, підходи до вирішення ситуацій, виконання професійних обов'язків. Це була ще не напруга, але перші її ознаки, безумовно.

Поступово кількість груп, на які поділялися викладачі та співробітники вишів, збільшилася. З'явилася помітна різниця між тими, хто опинився за кордоном, та людьми, що переселилися, отримали статус тимчасово переміщених осіб, але перебували в межах України.

Після стрімкого звільнення переважної більшості території Харківської області у вересні 2022 року, визначилася нова генерація – люди, які повернулися до міст постійного проживання чи з закордону,

чи то з інших регіонів України. Ця група недовго була єдиною з точки зору оцінки ситуації, ставлення до роботи, реакції на воєнні події, що тривали. Досить швидко виявилось, що не всі, хто наважився повернутися, витримують нервові навантаження. Після тривалого перебування у безпечних місцях, зіткнення з обстрілами, небезпекою, які суттєво зменшилися, але ж продовжувалися, виявилися травмуючим фактором і частина людей знов виїхала за межі зон підвищеної небезпеки.

При всій відносності критеріїв розподілу груп, слід зауважити, що протягом першого воєнного року відбулось помітне розшарування внутрішніх стейкхолдерів освітніх структур, перш за все – викладачів та співробітників.

Безумовно, кількість таких умовних груп, чисельність їхнього наповнення, мали значну залежність від міста розташування навчального закладу.

Типовою ситуацією такий розподіл можна назвати, перш за все, для провідного освітнього центру країни – Харкова, який через географічне положення (близькість до держкордону) опинився серед територій підвищеної небезпеки. Але на рівні робочої гіпотези можна припустити, що близька ситуація складалася і в інших університетських містах, особливо наближених до бойових дій.

Кожна з груп мала власний досвід переживання травми війни та по різному оцінювала події у університетах, де працювала. Непорозуміння між представниками таких груп спостерігалися, перш за все, навколо вимоги перебування в країні (таку умову було висунуто до викладачів державних освітніх структур), розподілу навчального навантаження, проведення науково-дослідної діяльності, можливості виконувати всі форми роботи, притаманні викладачеві та ін.

Поступово розбіжності накопичувалися і це вимагатиме від управлінських команд більш гнучкої кадрової роботи, індивідуалізації підходів та рішень задля збереження кадрового потенціалу, який є одним з ключових стейкхолдерів сучасного університету.

Саме так, ключових, бо не ставлячи під сумнів концепт студентоцентричності (хоча спокуса є), хотілося б процитувати відомого дослідника вищої освіти, досвідченого декана одного з факультетів

Гарварду Генрі Розовські: «Під час мого деканства, я звернувся до групи студентів, які не дуже поважно ставилися до навчання, ... та нагадав їм, що вони – студенти – знаходяться тут чотири роки, викладачі – все життя, а сам університет – вічно» [6].

Воєнна травматика помітно впливає на внутрішніх стейкхолдерів університетів, а з часом її наслідки проявляться ще гостріше. Психологи традиційно виділяють, як найменше, три можливі сценарії розвитку подій під впливом ПТСР. Перший – поява різних психологічних розладів. Другий – нічого з людиною помітного не відбувається. Вона проходить через травму, виштовхує її далеко у внутрішнє життя. І третій – посттравматичне зростання, коли зіткнення з травматичними подіями роблять людину більш сильною та мудрою [2].

Зрозуміло, що кожна людина буде долати наслідки травмуючих подій самостійно та за різними сценаріями. Перекрити, врівноважити воєнні травми навряд чи можливо. Спрогнозувати та змоделювати фактори, які сприятимуть пом'якшенню наслідків ПТСР, університетським спільнотам, фахівцям по силах.

З часом будуть задіяні у відновленні психологічної рівноваги населення, адаптації до післявоєнної реальності значні сили – держава, професійні об'єднання, самі навчальні заклади, волонтерський рух. Головна увага приділятиметься комбатантам, військовим, що пройшли війну безпосередньо на фронті, населенню деокупованих територій. Такі групи як викладачі, студенти, співробітники навчальних закладів не будуть входити до кола першочергових. Але це не означає, що вони не потребуватимуть професійної допомоги та зміни моделей управління, іншої організації кадрової роботи у освітніх структурах.

Неможливо адаптуватися до травмуючих подій. Скоріше може йти про формування преадаптивних механізмів, але під час війни це вже робити запізно. Алгоритм формування таких поведінкових моделей та практик – найближчі завдання освіти. В умовах війни, коли травмуючі події оточують скрізь, вкрай важливо звернути увагу на збереження університетських мікроколективів та притаманну їм атмосферу. Це кафедри, факультети, лабораторії, інші структурні підрозділи, які мають власну атмосферу, традиції, навички допомоги

та підтримки. Такі команди здатні допомогти викладачеві чи співробітнику пережити стресові ситуації, втрату повсякденності. Сказане не має силу загального, але притаманна університетам академічна культура, академічний етнос зберігаються, як правило, саме на рівні мікроколективів. Без збереження цього фундаменту університети багато чого втратять.

Університети країни – кожен окремо та система в цілому – стануть іншими. Причин для швидкого (в котрий раз нееволуційного) перетворення дуже багато. І у цьому стрімкому вирі змін збереження культурно-освітнього середовища, його розвиток та трансляція виходять на перші позиції. Бо університети – це складні інституції, структури, в яких багато чого побудовано на традиціях, місії, неформальних правилах та стосунках, притаманних виключно освітнім співтовариствам. І ці співтовариства повинні оновлюватися та при цьому зберігатися.

Ризики наслідків ПТСР, підходів, притаманних саме воєнним часам, для університетської спільноти надто великі. Особливо якщо брати до уваги додаткові виклики, що несе із собою незвичне для університетського світу розшарування на «наші»-«не наші» (на тих, хто залишався та тих, хто виїжджав та ін.).

Наслідки колективної травми можуть бути вкрай небезпечними для вищої школи як для своєрідного локомотиву освіти, який формує статуси та сенси. Скорочення продуктивного потенціалу, що вже сьогодні помітно впливає на вітчизняну освіту, може суттєво підірвати прагнення до відновлення. Слід розуміти: частина кадрового корпусу потребуватиме спеціалізованої допомоги, частина – обережного ставлення, підтримки, забезпечення індивідуальних підходів та траєкторій, що в умовах традиційних моделей поведінки та управлінських практик навряд чи можливо. Йдеться про необхідність кардинальних змін моделей прийняття управлінських рішень.

Історія добре знає в якому важкому стані опиняється суспільство після закінчення війни. Навіть переможні результати не страхують від пред'явлення рахунків один одному, пошуку винних, «полювання на відьом». Політичні наслідки теж можуть бути патологічними, бо суспільство опиняється під впливом ПТСР, що призводить до

спотворення оптики. Своєрідна невідрефлексована спроба полегшити власний біль за рахунок іншого.

Спрогнозувати такі наслідки не складно, бо під ними є підстави та історичні приклади. Значно важче запобігти їхній інституціоналізації, спробувати знайти шляхи пом'якшення. Університетам це доведеться робити на рівні внутрішніх стейкхолдерів та намагатися вплинути на зовнішніх, через яких можливо сподіватися на трансляцію більш виважених практик побудови післявоєнних стосунків у суспільстві в цілому.

Збереження академічних команд, лідерів університетських мікроколективів надасть змогу простоювати стратегії та тактику лікування наслідків ПТСР студентського загалу, який повернеться до навчальних аудиторій вже з зовсім іншими характеристиками, ніж були йому притаманні до війни. Одна з головних проблем, яка спіткає університети країни, це повернення вітчизняних студентів до України. Європейські та північноамериканські вищі, в переважній своїй більшості, надали пільгові умови українським студентам для продовження навчання. По закінченні війни дилема повертатися до українських університетів чи ні постане перед частиною студентів.

Загроза втрачання значної кількості студентів, в тому числі й міжнародних, є відчутною та цілком реальною. Тому спілкування зі студентами, об'єднання їх навколо Alma mater, складна умова для постійних освітніх, наукових, особистісних контактів з власними університетами – завдання вкрай актуальне. Скрепи, які єднають студентів з власним університетом, слабкіші за ті, що існують у викладачів. Тому підходи до взаємодії зі студентством, як з одним з основних внутрішніх стейкхолдерів, повинні відрізнитися. В іншому випадку виявитися конкурентоспроможними в жорсткій міжнародній боротьбі за студента українським вишам буде дуже складно.

Так чи інакше, але розробляючи перспективи збереження та розвитку вітчизняної вищої школи післявоєнного часу, слід враховувати, що проблема взаємодії із внутрішніми стейкхолдерами університетського сектору освіти набуває неабиякого значення. Наслідки війни у вигляді сукупності проблем, в т.ч. ПТСР, вимагатимуть принципово інших моделей поведінки, управлінських рішень, практик вирішення

питань соціальної допомоги та професійного зростання. Нажаль, європейський досвід в цьому випадку не спрацює, бо післявоєнні проблеми в принципово іншу площину будуть повертати українські вищі. Зберегти себе та прийняти повноцінну участь у євроінтеграційних освітніх процесах прийдеться у принципово нових умовах. І головне завдання, здається, це подолання ПТСР, запобігання політичних переслідувань, розшарувань кадрового складу за принципом «виїжджав чи залишався», всебічна соціальна підтримка професорсько-викладацького складу, якому доведеться переформатовувати світ українського університету в досить жорстких умовах.

Список бібліографічних посилань

1. Можейко, І. (2022). Освіта Харківщини в умовах війни: виклики та здобутки. *Слобідський край*. [online] 13.11. Available at: <https://www.slk.kh.ua/spec-proekti/zalisajsa-zivim/osvita-harkivsini-v-umovah-vijni-vikliki-ta-zdobutki.html> [Accessed 10 April. 2023].
2. Чунихина, С. (2022). Охота на ведьм, поиски «сильной руки» *Украинская правда*, 12.09.
3. Козлова, Н. (1990). Упрощение – знак эпохи. *Социс*, 7.
4. Гранин, Д. (2013). *Зубр* [online]. Available at: http://loveread.ec/view_global.php?id=28225 [Accessed 10 April. 2023].
5. Астахова, К.В., Михайльова, К.Г. та ін. (ред.) (2022). *Освіта під час війни: погляд зсередини (практики, роздуми, емоції)* [online]. Харків. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2333> [Accessed 10 April. 2023].
6. Rosovsky, H. (1991). *The University: An Owner's Manual*. 340 p.

References

1. Mozheyko, I. (2022). *Osvita Kharkivshchyny v umovakh viyny: vyklyky ta zdobutky* [Education of KharkOblregion in the conditions of war: challenges and achievements]. *Slobids'Njkyu kray* [Slobid region], [online] 13.11. Available at: <https://www.slk.kh.ua/spec-proekti/zalisajsa-zivim/osvita-harkivsini-v-umovah-vijni-vikliki-ta-zdobutki.html> [Accessed 10 April. 2023].
2. ChunyaKhyna, S. (2022). *Okhota na ved'Nem, poysky «syl'Nenoy ryki»* [Hunting for witches, searching for a «strong hand»]. *Ukraynskaya pravda* [Ukrainian truth], 12.09.

3. Kozlova, N. (1990). Uproshchenye – znak epokhy [Simplification is a sign of the times]. *Sotsys*, 7.
4. Hranyn, D. (2013). *Zubr* [Bison] [online]. Available at: http://loveread.ec/view_global.php?id=28225 [Accessed 10 April. 2023].
5. Astakhova, K. V., Mykhaylova, K. H. et al (eds). (2022). *Osvita pid chas viyny: pohlyad zseredyny (praktyky, rozdumy, emotsiyi)* [Education during war: a view from the inside (practices, reflections, emotions)] monline]. Kharkiv. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2333> [Accessed 10 April. 2023].
6. Rosovsky, H. (1991). *The University: An Owner's Manual*. 340 p.